

Revue **Francophone**

La compétence entrepreneuriale : Conceptualisation et modélisation théorique

Entrepreneurial competence: Conceptualization and theoretical modeling

Sara Ben Yakoub ^a

^a Docteure chercheuse en économie et gestion , Laboratoire EEANIA, Université Abdlemalek Essaadi

Les auteurs acceptent que cet article reste en libre accès en permanence selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Résumé

Dans un monde entrepreneurial plein de compétitivité et connu par une forte croissance et changements dans plusieurs côtés, l'entrepreneur se trouve rencontrés face à plusieurs défis dans son processus entrepreneurial d'où il est évident qu'il doit posséder un tel nombre de capacités et savoir pour bien agir dans son projet d'entrepreneuriat.

La compétence entrepreneuriale peut être considérée comme un moteur de la croissance et de succès des projets d'entrepreneuriat dans le monde entier, il s'agit d'un ensemble des capacités et savoirs dont un entrepreneur possède tout au long de son processus entrepreneurial et pendant l'exercice son activité entrepreneuriale.

L'entrepreneur ou le porteur de projet, est un individu qui manifeste l'ensemble de ses attributs par des comportements définissables, observables et mesurables, et qui sont liés de manière fortuite à une performance supérieure dans une action entrepreneuriale.

La compétence entrepreneuriale est une composante clé chez le hero de l'entrepreneuriat, et les travaux de recherche qui se focalisent sur le champ de cette composante demeurent embryonnaires. De constat nous avons déniché comme but de cet article qu'une analyse théorique dans cette thématique sera un atout pour les recherches presque fertiles dans ce cadre.

Mots clés : Entrepreneur ; Entrepreneuriat ; Compétences ; Capacités ; Savoir

Abstract

In an entrepreneurial world full of competitiveness and known by a strong growth and changes in several sides, the entrepreneur finds himself faced with several challenges in his entrepreneurial process from where it is obvious that he must possess such a number of capacities and knowledge to act well in his entrepreneurial project.

Entrepreneurial competence can be considered as a driver of growth and success of entrepreneurship projects worldwide, it is a set of skills and knowledge that an entrepreneur possesses throughout his entrepreneurial process and during the exercise of his entrepreneurial activity.

The entrepreneur or project leader is an individual who manifests all of his attributes through definable, observable and measurable behaviors, and which are fortuitously linked to superior performance in an entrepreneurial action.

Entrepreneurial competence is a key component in the hero of entrepreneurship, and research work that focuses on the field of this component remains embryonic. We have found as the aim of this article that a theoretical analysis in this theme will be an asset for almost fertile research in this framework.

Keywords : Entrepreneur ; Entrepreneurship ; Skills ; Abilities ; Knowledge.

Introduction

La compétence des entrepreneurs est devenue un concept pertinent dans la recherche en entrepreneuriat, et plusieurs pays dans le monde ont défini le développement de la compétence entrepreneuriale de leurs citoyens comme une tâche prioritaire permettant d'encourager cette dernière qui devient facteur clé de promotion de la croissance économique et de la compétitivité.

La compétence entrepreneuriale est la clé d'une plus grande compétitivité individuelle, du développement personnel et, par conséquent, de l'employabilité durable des entrepreneurs, car elle aide à créer, reconnaître et exploiter des opportunités, à introduire des changements et à faire face à des niveaux croissants d'incertitude et de complexité dans l'environnement. La compétence entrepreneuriale facilite l'innovation, la survie et la croissance dans un environnement dynamique et incertain et aide les entrepreneurs à développer une nouvelle conscience d'eux-mêmes en tant qu'experts.

L'entrepreneuriat selon Chambart 2013, a des enjeux tant économiques que sociaux, il vise entre autres à résorber le taux de chômage, lutter contre la pauvreté, participer à la réduction du déficit public et agir sur les comportements des entrepreneurs pour améliorer leurs compétences, accroître leurs productivités et faciliter leurs employabilités (cité par Moumni & Dahmani 2023).

La compétence entrepreneuriale permet non seulement de stimuler la croissance des projets entrepreneuriaux mais également elle influence le développement d'un mode de pensée entrepreneurial et une utilisation plus efficace du potentiel créatif des connaissances et des capacités existantes. Pour cette raison, l'intérêt pour les divers types des programmes et l'ensemble des pratiques qui encouragent et développent la compétence entrepreneuriale augmente de plus en plus dans ces dernières années.

En effet, la compétence entrepreneuriale est la compétence d'un individu qui exerce l'entrepreneuriat qui est l'entrepreneur, il est évident donc de l'expliquer comme les capacités et savoirs que possède ce dernier qui constitue le nœud de l'événement entrepreneurial.

La littérature sur le champ de la compétence entrepreneuriale et plus spécifiquement la littérature Francophone demeure faible par rapport l'importance de concept, de ce constat nous

étions dirigés à poser la question de recherche suivante : *Que peut-signifier par la compétence entrepreneuriale ? Et quelles sont les modèles théoriques de cette notion ?*

Afin de répondre à ce questionnement, nous étions basées sur le traitement des différents travaux de recherche qui ont mis en lumière la compétence sous des différents angles. Le premier axe sera consacré à clarifier le concept de la compétence entrepreneuriale, et le second sera destiné à mettre en exergue des modèles théoriques de ce concept.

1. Concept de la compétence entrepreneuriale

La compétence entrepreneuriale est une qualité qui caractérise un individu qui exerce l'entrepreneuriat, un modèle de comportement et une possession, qui permet de résoudre certains problèmes et atteindre des résultats élevés, elle englobe l'ensemble des capacités et motivations par un entrepreneur dans son comportement entrepreneurial.

Les compétences sont définies comme des caractéristiques individuelles telles que les connaissances, les aptitudes et/ou les capacités requises pour effectuer un travail spécifique (Baum et al., 2001), il s'agit de la capacité individuelle à faire son travail avec succès dont il peut s'agir de traits de personnalité, de connaissances, de compétences, d'expérience (Man et al., 2002).

La compétence de l'entrepreneur est une combinaison des caractéristiques individuelles et de facteurs externes, y compris la compréhension socioculturelle (Jain, 2011).

Il n'existe pas de définition claire de la compétence entrepreneuriale en tant que structure convenue, et une compréhension commune du terme fait toujours défaut dans la littérature (Komarkova et al. 2015).

Les compétences entrepreneuriales sont définies comme des connaissances, des aptitudes et des attitudes qui affectent la volonté et la capacité à accomplir le travail entrepreneurial des nouvelles créations de valeur (Lackeus, 2015).

La compétence est une capacité, une expérience, une attitude et d'autres traits qui peuvent influencer la gestion des projets (Taipale et al., 2015).

Les compétences entrepreneuriales sont définies comme des connaissances, des compétences et des attitudes qui affectent la volonté et la capacité à effectuer le travail entrepreneurial de création de nouvelle valeur (Tittel & Terzidis, 2020).

La compétence entrepreneuriale est un ensemble des capacités et de comportements nécessaires pour créer, développer, et gérer un projet entrepreneurial, la capacité primordiale est de gérer les risques liés à la gestion. C'est évident que, les entrepreneurs et les porteurs de projet doivent posséder la plupart des compétences entrepreneuriales pour réussir. Les compétences entrepreneuriales sont les compétences nécessaires à un entrepreneur pour s'aventurer dans un projet entrepreneurial, organiser et gérer une entreprise avec compétence et capacité à réaliser l'objectif pour lequel l'entreprise est créée. Ces compétences aident un entrepreneur à s'aventurer avec succès dans une entreprise ou projet.

En somme, la compétence est une combinaison de connaissances, d'aptitudes et des motivations ou des traits appropriés qu'un individu doit posséder pour accomplir une tâche donnée.

Ainsi, le succès d'un entrepreneur est régi par les compétences entrepreneuriales. S'il possède ses principales compétences, on peut s'attendre à ce qu'il atteigne ses objectifs entrepreneuriaux.

La notions de la compétence entrepreneuriale s'est apparue dans la littérature comme ensemble des capacités d'acteurs humains individuels ou groupes à évaluer le potentiel économique latent d'un élément sélectionné de nouvelles connaissances et à concevoir des moyens de transformer ce potentiel en valeur économique réalisable pour les parties prenantes visées. Et ces capacités peuvent englober l'ensemble des connaissances, ainsi que des outils, que possède un entrepreneur pour gérer et générer de la richesse à travers l'activité qu'il exerce. Ainsi, les entrepreneurs possèdent des idées, les réalisent et assument les risques que ces démarches comportent.

Le concept des compétences entrepreneuriales est compris comme l'ensemble d'attributs (motivations, attitudes, valeurs, connaissances et capacités) d'une personne qui se manifeste par des comportements définissables, observables et mesurables, et qui sont liés de manière fortuite à une performance supérieure dans l'action.

Dans un monde des affaires dominé par la technologie et la digitalisation, la concurrence est beaucoup plus fluide, l'innovation devient une approche ascendante qui peut venir de n'importe où, et cette dernière nécessite une compétence assez importante chez un entrepreneur. Il est donc beaucoup plus difficile de définir les limites des marchés existants. Par conséquent, une analyse appropriée de la compétence entrepreneuriale examine les chevauchements entre les

clients, la technologie et le modèle financier tout en recherchant les futures intersections potentielles.

Les compétences sont l'ensemble des aptitudes, capacités, connaissances et attitudes mobilisées par la personne pour obtenir des résultats positifs face aux exigences actuelles de l'environnement. Un référentiel de compétences est un instrument de développement, de classification et de reconnaissance des compétences.

L'économie de la connaissance et de l'innovation considère le développement de la compétence entrepreneuriale comme une étape particulière du processus de développement économique qui répond à une nouvelle dynamique basée sur la connaissance comme principal moteur de compétitivité.

L'évaluation des compétences des jeunes entrepreneurs doit être un sujet de consternation est intégrée aux processus de gestion des projets d'entrepreneuriat et leur performance.

En guise de conclusion, la compétence entrepreneuriale, que nous définissons comme la capacité des individus à repérer, reconnaître et saisir les opportunités, et d'avoir les capacités de gestion nécessaire pour réaliser l'efficacité au niveau du projet.

L'origine des travaux de recherche sur la compétence entrepreneuriale reviennent au début des années 90, chose que nous allons essayer d'éclaircir dans le deuxième axe.

2. Modèles et théories de la compétence entrepreneuriale entre 1990 et 2024

2.1. Théorie de Chandler et Janssen (1992)

Chandler et Janssen (1992) soutiennent que pour fonctionner efficacement dans un rôle d'entrepreneur, deux compétences sont nécessaires : la capacité de reconnaître et d'envisager de profiter des opportunités et la volonté de voir la création de l'entreprise se concrétiser, ce qui nécessite la volonté et la capacité de générer des efforts intenses pendant de longues et dures heures.

Figure 1 : Modèle de Chandler et Janssen 1992 sur la compétence entrepreneuriale

(Elaboré par nos soins selon le travail de Chandler & Janssen 1992)

La capacité à exploiter les opportunités : sert à examiner les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés pour assembler et configurer les ressources dont ils ont besoin pour exploiter les opportunités de création de produits ou de services qui leur permettraient de générer des profits.

Les opportunités entrepreneuriales existent et les individus ont juste besoin de les reconnaître. Bien qu'il existe un certain nombre de ressources que les entrepreneurs doivent exploiter, notamment les compétences du capital humain, les connaissances, la technologie, la finance, la réputation, les réseaux et le capital social, l'un des plus grands défis consiste à rassembler ces ressources, car les entrepreneurs les possèdent rarement tous eux-mêmes. L'entrepreneur doit également tenir compte du succès probable à long terme d'une entreprise, qui peut rester insaisissable pendant un certain temps (Robson & al., 2013).

La volonté de la création entrepreneuriale : La volonté est un facteur psychologique déterminant dans l'entrepreneuriat pour mieux comprendre le comportement des entrepreneurs, c'est la somme d'événements ou d'activités mentaux à travers lesquels les entrepreneurs exercent consciemment et activement leur activité entrepreneuriale pour diriger volontairement leurs pensées et leurs actions.

Ces chercheurs proposent également une approche qui montre que les compétences entrepreneuriales couvrent les dimensions humaines, la capacité à reconnaître les opportunités, techniques, politiques et la volonté de voir l'aventure, et qui se concrétise à travers trois dimensions :

Les compétences entrepreneuriales : qui peuvent englober un large éventail de compétences diverses telles que les compétences techniques, le leadership et les compétences en gestion d'entreprise.

Les compétences managériales : Les compétences managériales sont un ensemble de capacités qui incluent des éléments tels que la planification d'entreprise, la prise de décision, la résolution de problèmes, la communication.

Les compétences technico-fonctionnelles : qui peuvent être mises en place par un consultant technico-fonctionnel est appelé ainsi car il doit posséder à la fois des compétences de Business Analyst (consultant AMOA, fonctionnel, analyste métier etc) et des compétences techniques pour être en mesure de configurer le logiciel d'éditeur au plus près des besoins de ses clients.

2.2.Modèle de Bird (1995)

(Bird 1995) qui a défini la compétence entrepreneuriale comme étant un ensemble des caractéristiques sous-jacentes telles que les connaissances génériques et spécifiques, les motivations, les traits, les images de soi, les rôles sociaux et les compétences qui entraînent la naissance, la survie et la croissance d'une entreprise.

Bird en 1995 a mis l'accent sur un côté très essentiel permettant l'analyse de la compétence entrepreneuriale, il a essayé de clarifier l'ensemble des composantes de la compétence entrepreneuriale, qui se reflètent par :

**Figure 2 : Les composantes de la compétence entrepreneuriale selon (Bird 1995)
(Elaborée par nos soins)**

(Elaborée par nos soins selon le travail de Bird 1995)

Le savoir : il s'agit d'une assimilation d'informations par l'apprentissage, le savoir désigne l'ensemble des faits, des principes, des théories et des pratiques liés à un domaine de travail ou d'études.

Les compétences : Les compétences signifient la capacité d'appliquer les connaissances et d'utiliser le savoir-faire pour accomplir des tâches et résoudre des problèmes.

Les traits : Un trait de personnalité est défini comme une caractéristique d'un individu qui exerce une influence omniprésente sur un large éventail de réponses pertinentes pour les traits, dans l'approche par traits nous avons essayé d'indiquer les traits de doit avoir un individu entrepreneur.

Les motivations : La motivation entrepreneuriale est le processus qui active et motive l'entrepreneur à exercer un niveau d'efforts plus élevé pour la réalisation

Les images de soi : c'est l'attitude de l'entrepreneur envers son objet entrepreneurial.

Les rôles sociaux : il s'agit d'un ensemble d'attentes orientées vers des personnes qui occupent une certaine position dans un système ou un groupe social cela dépend de leur statut social qui représente une position dans un modèle particulier qui est un ensemble de droits et de devoirs.

Mullins (1996) a attesté que la compétence facilite un comportement réactif aux conditions changeantes du marché lorsque la performance de l'entreprise n'était pas favorable les années précédentes. Il a souligné l'importance de la capacité des entrepreneurs à établir des relations avec les clients actuels et potentiels.

En s'appuyant sur la théorie de la performance au travail, **Baum et al. (2001)** ont introduit les concepts des compétences « générales » et « spécifiques » dans la littérature sur l'entrepreneuriat, ils ont confirmé l'importance des compétences des entrepreneurs, du fait qu'il s'agit des compétences spécifiques qui aide l'entrepreneur à interagir efficacement avec les autres, et qui sont liées à l'industrie de l'entreprise et aux connaissances technologiques requises, ces compétences sont des prédicateurs directs de la croissance de l'entreprise, et des compétences générales qui font référence aux compétences de gestion et qui sont indépendantes du contexte de l'entreprise, telles que les compétences de présentation orale, l'utilisation du pouvoir et la capacité de prise de décision, ont des effets indirects significatifs.

Man et al. (2002), définissent les compétences entrepreneuriales comme des caractéristiques de niveau supérieur englobant des traits de personnalité, les compétences et les connaissances, qui peuvent être considérées comme la capacité totale de l'entrepreneur à accomplir un travail avec succès, ils ont également mis l'accent sur les composantes de la compétence de l'entrepreneur mais ils ont les réduits à trois : le savoir, les compétences, et les traits de personnalité.

Ainsi ils ont ajouté les domaines de la compétence dans la littérature qui se reflètent par :

Les compétences d'opportunité : Compétences liées à la reconnaissance et au développement des opportunités de marché par divers moyens, cette catégorie de compétences comprend les activités entrepreneuriales consistant à repérer des opportunités, à rechercher activement de nouvelles opportunités et à développer les opportunités, la relation humaine.

Les compétences relationnelles : Compétences liées aux interactions de personne à personne ou d'individu à groupe afin de construire un contexte de coopération et de confiance, d'utiliser les contacts et les connexions, les capacités de persuasion, la communication et les compétences interpersonnelles.

Les compétences conceptuelles : il s'agit des compétences liées à différentes capacités conceptuelles qui se reflètent dans le comportement de l'entrepreneur, comme la capacité à faire de la pensée cognitive et analytique, l'apprentissage, la prise de décision et la résolution de problèmes, le maintien de la tension temporelle, l'innovation et la gestion de l'incertitude et du risque appartiennent, ainsi l'absorption et compréhension d'informations complexes et l'innovation.

Les compétences organisationnelles : qui sont des compétences liées à l'organisation des différentes ressources humaines, physiques, financières et technologiques internes et externes, y compris la constitution d'équipes, la direction des employés, la formation et le contrôle, ainsi la capacité à diriger, contrôler, surveiller, organiser, et développer les ressources externes et internes vers les capacités de l'entreprise à travers l'organisation de l'entrepreneur.

Les compétences stratégiques : compétences liées à la définition, l'évaluation et la mise en œuvre des stratégies de l'entreprise, dans différents domaines stratégiques, cette catégorie de compétences qui exige que l'entrepreneur ait une vision ou une grande image dans leur esprit

pour leur entreprise, pour avoir une vision claire des objectifs à atteindre, ou de formuler et mettre en œuvre des stratégies pour réaliser ces visions et objectifs

Les compétences d'engagement : Des compétences qui poussent l'entrepreneur à bouger devant son projet, il s'agit d'une forte capacité à s'engager totalement, à déterminer et consacrer, ainsi que prendre des mesures proactives envers ses responsabilités et devoirs.

Certains auteurs comme Sony et Iman (2005), décomposent la compétence entrepreneuriale en quatre dimensions :

Figure 3 : Les dimensions de la compétence entrepreneuriale (Sony & Iman 2005)

(Elaborée par nos soins)

(Elaborée par nos soins selon le modèle de Sony et Iman 2005)

Les compétences de gestion : un ensemble de capacités qui incluent des éléments tels que la planification d'entreprise, la prise de décision, la résolution de problèmes, la communication, la délégation et la gestion du temps.

Les compétences sectorielles : Une approche sectorielle de l'adéquation des compétences réduit l'écart entre l'offre et la demande des compétences sur le marché du travail d'un secteur économique spécifique, ainsi elle renforce les bonnes pratiques en matière de développement des compétences en mettant l'accent sur les ensembles de compétences nécessaires dans différents secteurs économiques.

Les compétences d'opportunité : Cette catégorie de compétences comprend les activités entrepreneuriales consistant à repérer des opportunités, à rechercher activement de nouvelles opportunités et à les développer.

Les compétences techniques : Les compétences techniques sont les connaissances spécialisées et l'expertise requises pour effectuer des tâches spécifiques et utiliser des outils et des programmes spécifiques dans des situations réelles. Diverses compétences techniques sont requises dans presque tous les domaines et industries, de l'informatique et de l'administration des affaires aux soins de santé et à l'éducation.

(**Laviolette et al 2006**), ont également subdivisé les compétences entrepreneuriales en trois composantes : le savoir (connaissances de l'entrepreneur), le savoir-faire (pratiques professionnelles) et le savoir être (comportements, attitudes, et capacité d'adaptation).

Face aux changements de l'environnement des affaires, les managers doivent être capables d'être des leaders qui inspirent et sortent des sentiers battus, aident et responsabilisent les suiveurs en supprimant les obstacles, en maîtrisant la technologie, en donnant l'exemple, en travaillant collectivement, en partageant des informations et en fournissant une reconnaissance et des commentaires immédiatement, les entrepreneurs doivent également avoir des compétences en gestion et la capacité de gérer le changement.

Lackeus (2015), qui a également trouvé trois composantes de base d'une compétence : les connaissances, les aptitudes et les attitudes qui affectent la volonté et la capacité d'accomplir un travail entrepreneurial.

Le grand chercheur Palestinien **Labib Arafah, (2016)** dans son étude sur compétences clés entrepreneuriales a proposé un modèle de compétences clés entrepreneuriales basé sur le Softcomputing (SKECM) cet outil est capable de prédire et juger la qualité globale des compétences entrepreneuriales, SKECM est basé sur les trois clusters (pouvoir, planification et réalisation) dix compétences entrepreneuriales clés ont été développées et utilisées dans ce modèle.

Käthe et Carlos (2018) ont développé un modèle expliquant les compétences entrepreneuriales générales. Le modèle donne de nouvelles perspectives sur la manière de comprendre et d'explorer les opportunités entrepreneuriales d'un entrepreneur prospère, en fonction de ses caractéristiques personnelles.

Le modèle est basé également sur dix compétences entrepreneuriales clés, comme les compétences comportementales, l'initiative, la planification systématique, la créativité et l'innovation, la prise de risque et la gestion des risques, et la résolution de problème, la persistance, la performance de qualité, la gestion de l'information, et les capacités de persuasion et d'influence.

(Wulani Fenika., 2019) a développé une échelle de mesure de la compétence entrepreneuriale à l'aide de plusieurs indicateurs issus de trois étapes de développement, à savoir des items de compétences exploratoires, le jugement d'expert et validation de l'échelle.

Les indicateurs précisés sont répartis sur 8 dimensions, faisant apparaître différentes compétences :

Opportunité : la capacité des individus à identifier, évaluer et rechercher de nouvelles opportunités.

Relation : la capacité des individus à construire, entretenir et utiliser le réseau de relations qu'ils construisent.

Conceptuel : la capacité des individus à penser intuitivement, à innover et à évaluer les risques.

Organisation : la capacité des individus à exécuter des fonctions de gestion, à savoir planifier, organiser, diriger, et contrôler.

Stratégie : la capacité des individus à avoir une vision, à planifier et à mettre en œuvre leurs stratégies commerciales.

Engagement : la capacité des individus à mobiliser et à maintenir l'entreprise et ses valeurs dans l'entreprise.

Apprentissage : la capacité des individus à apprendre activement en continu et à s'adapter.

Personnalité : la capacité des individus à gérer leur temps, à surmonter les problèmes et à se motiver pour performance.

En 2020, **(Tittel & Terzidis)** ont essayé d'élaborer un modèle des catégories de la compétence entrepreneuriale classifiées sur la base de cinq domaines de compétences :

Compétences personnelles : comme la prise de risque, le développement de la vision et la créativité.

Compétence d'opportunité : comme l'identification des opportunités, l'analyse de l'environnement et la génération d'idée.

Compétences organisationnelles : comme le contrôle la coordination, le développement du processus organisationnel et le développement de la culture organisationnelle.

Compétences stratégiques et managériales : le développement financier, la gestion des ressources humaines le développement stratégique, l'élaboration du business plan, planification des processus et la fixation des objectifs.

Compétences relationnelles : la communication, les coopérations et partenariat, les relations avec les clients et fournisseurs, la motivation des membres de l'organisation

En 2022, des études ont essayé d'examiner les compétences en mesurant l'influence de l'innovation entrepreneuriale sur la compétence des entrepreneurs, d'autres ont essayé d'expliquer l'influence de la compétence entrepreneuriale sur la performance durable des entreprises (Kisubi et al.,2022). Gunartin et ses collègues en 2023, a également effectué un article sur la compétence entrepreneuriale qui décrit le rôle des compétences entrepreneuriales dans la réussite des PME à travers une revue de la littérature.

Conclusion

La compétence entrepreneuriale est un concept clé dans le monde des affaires. Dans un marché entrepreneurial qui devient de plus en plus concurrentiel récemment, il est important pour les entreprises de connaître les clés pour se démarquer de leurs concurrents.

La compétence entrepreneuriale est très importante chez un entrepreneur du fait qu'elle lui permet de stimuler un certain niveau de l'innovation et la créativité, et ainsi de développer le fonctionnement de son projet.

Lorsque les projets s'implantent dans un marché concurrentiel, les entrepreneurs sont obligés de trouver des moyens de faire les choses plus efficaces et efficients. Cela peut conduire à la création de produits et de services meilleurs et plus innovants qui répondent plus efficacement aux besoins des clients. De plus, la concurrence commerciale encourage l'amélioration continue et la croissance d'une entreprise. Cela est fortement due à au développement de la compétence de l'entrepreneur qui constitue une composante primordiale pour lui, afin de réaliser le succès et obtenir l'avantage concurrentiel.

Dans ce papier, nous avons essayé d'éclaircir le concept de cette composante et analyser les ses principaux modèles théoriques depuis son origine au début des années 90, jusqu'à ces dernières années, et cela peut constituer une contribution, dans le volet scientifique de ce thème, en permettant aux chercheurs et spécialistes en entrepreneuriat d'avoir une idée théorique claire sur cette importante composante de l'individu entrepreneur. Dans volet managérial, les modèles posés peuvent aider les dirigeants et entrepreneurs à bien ficeler et comprendre les compétences nécessaires pour réussir leur projet, ainsi de distinguer et analyser leurs capacités et savoir afin de les développer et améliorer pour le devenir de leur projet.

Notre travail de recherche peut présenter des perspectives pour les futurs chercheurs dans ce contexte, tels que l'effectuation des évidences empiriques sur l'impact de la compétence sur les projets en fonction de plusieurs paramètres et variables.

Bibliographie

Baum, J.R., Locke, E.A. and Smith, K.G. (2001), « A Multidimensional Model of Venture Growth ». *Academy of Management Journal*, 44, 292-303.

Bird, B. (1995), « Toward a Theory of Entrepreneurial Competency ». In J.A.Katz & R.H.Brockhaus, Sr.(Eds), *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence*.

Chandler, G.N. and Jansen, E. (1992), « The Founder's Self-Assessed Competence and Venture Performance », *Journal of Business Venturing*, 7, 223-236.

Chambard O. (2013), *La promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Les enjeux d'une création lexicale*. ENS Éditions. Version électronique : Mots. Les langages politique.

Gunartin., Pratikto, H., Winarno, A., Restuningdiah, N. (2023), The Role of Entrepreneurial Competencies: Successful Key SMEs a Literature Review , *International Journal of Professionnal Business Review*, Volume 8 N°7. P :01-12.

Man, T.W.Y., Lau, T., and Chan, K.F. (2002), The competitiveness of small and medium enterprises : A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. *Journal of Business Venturing*, 17(2),123-142.

MOUMNI. B., et DAHMANI. M. (2023), « Analyse sémantique du concept de l'entrepreneuriat fragmentée en quatre volets : activité, attitude, processus et opportunité ». *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit* « Volume 7 : numéro 2» pp : 314-337.

Mullins, J. (1996), « Early growth decisions of entrepreneurs : The influence of competency and prior performance under changing market conditions ». *Journal of Business Venturing*, 11(2), 89-105.

(Robson & al ., 2013)

Jain, R. (2011), Entrepreneurial Competencies A Meta-analysis and Comprehensive Conceptualization for Future Research. *The Journal of Business Perspective* 15 (2), 127-152.

Käthe S, Carlos A (2018), Theoretical Model of Fundamental Entrepreneurial Competencies. *Science Journal of Education*. Vol. 6, No.

Komarkova, I., Gagliardi, D., Conrads, J., & Collado, A. (2015). Entrepreneurship Competence : An Overview of Existing Concepts, Policies and Initiatives. Final Report. In M. Bacigalupo.

Kisubi M.K & Francis Aruo & Aziz Wakibi & Veronica Mukyala & Kassim Ssenyange, (2022), "Entrepreneurial competencies and performance of Ugandan SMEs: the mediating role of firm capabilities," *Cogent Business & Management*, Taylor & Francis Journals, vol. 9(1), pages 2115622-211, December.

Labib Arafah, 2016. "An entrepreneurial key competencies' model," *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Springer, vol. 5(1), pages 1-26, December.

Lackeus, M. (2015), "Entrepreneurship in education, what, why, when, how", *Entrepreneurship360 background paper*, OECD, Paris.

Laviolette, E.M. & Loué, C., (2006), Les compétences entrepreneuriales : définition et construction d'un référentiel, 8ème Conférence de l'Association Internationale de recherche en entrepreneuriat et PME (AIREPME), Fribourg, 24-27 octobre.

Sony, H.P and Iman, S (2005), « Relationship between entrepreneurial learning, entrepreneurial competencies and venture success: Empirical study on SMEs » *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 5(5/6), 454-468.

Taipale E.K ; Henttonen ; Lampela (2015), « Entrepreneurial competencies in successfully innovative SMEs », *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 38(3):251.

Tittel & Terzidis (2020), « Entrepreneurial competences revised: developing a consolidated and categorized list of entrepreneurial competences » , Springer, March 2020, *Entrepreneurship Education* 3(3).

Wulani, Fenika. (2019), Scale development of entrepreneurial competency of SME owner in Indonesia. *Academy of Entrepreneurship Journal*. 25(4). 1-12.